

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Ойдин Нурруллаева Сайдулла кизи

Место работы ООН страновой офис в Узбекистане, Проектный ассистент

E-mail: Oydin_1999@mail.ru, Тел: +998900949239

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051645>

***Аннотация.** Принципы урегулирования коллективных трудовых споров имеют важное значение для сохранения справедливости, укрепления отношений и достижения компромиссного решения в случае возникновения споров между работниками и работодателем. Они обеспечивают стабильность и развитие трудовых отношений в организации и в целом в обществе.*

***Ключевые слова:** урегулирование, коллектив, трудовой договор, спор, справедливость, трудовой кодекс.*

Принцип урегулирования коллективных трудовых споров — это основные принципы и положения, которые регулируют процесс урегулирования коллективных трудовых споров между работодателем и работниками или их представителями.

Эти принципы включают в себя такие важные аспекты, как диалог и переговоры между сторонами, законность действий их действия, добровольность принятия решений, компромиссное решение спора, равноправие и равенство сторон, объективность принятия решений, взаимное доверие и экспертизу при необходимости.

Принципы рассмотрения трудовых споров – это основные положения, отражающие суть норм данного института трудового права, определяющие существенные характерные черты порядка рассмотрения споров и направленность развития системы норм, регулирующих этот порядок.

Принципами рассмотрения трудовых споров являются:

демократизм – участие трудящихся через профсоюзы, трудовые коллективы, своих представителей в разрешении споров. Коллективные трудовые споры рассматриваются в примирительной комиссии с участием представителей трудового коллектива или профсоюза. Состав трудового арбитража комплектуется по согласованию представителей работников или профсоюза с представителями работодателей.

бесплатность, доступность и удобство обращения трудящихся в юрисдикционный орган с трудовым спором – работники для разрешения трудовых споров не теряют много времени и не несут никаких материальных затрат, все юрисдикционные органы доступны для трудящихся, в них удобно обратиться;

гласность, объективность и полнота исследования доказательств по трудовому спору, а, следовательно, законность его разрешения – заседания КТС и суда по трудовым спорам проводятся открыто, публично, спорящая сторона может заявить в начале заседания мотивированный отвод любому из его членов. Все органы, рассматривающие трудовые споры, обязаны решать спор в соответствии с законом, объективно и полно исследовать материалы по делу, запрашивать при необходимости дополнительные доказательства, вызывать свидетелей, а если надо, то приглашать и экспертов

Для того чтобы урегулировать коллективные трудовые споры, некоторые страны создают специальные комиссии и организации, которые занимаются сбором и анализом данных, а также содействием в переговорном процессе между сторонами.

Одним из принципов урегулирования коллективных трудовых споров является добровольность принятия решений сторонами. Это значит, что любые решения должны быть приняты сторонами с их согласия, а не вынуждением или насилием.

Также важным принципом является равенство сторон. Работодатель и работники должны быть на равных правах при урегулировании споров. Отсутствие дисбаланса в правах и возможностях обеих сторон является условием для честного и эффективного урегулирования споров.

Объективность принятия решений - еще один важный принцип урегулирования коллективных трудовых споров. Решения должны быть основаны на фактах и правах сторон, а не на каких-то личных интересах. Принятие однозначных и объективных решений становится возможным благодаря сбору нужных данных, проведению анализа и экспертизе, если это необходимо.

В целом, принцип урегулирования коллективных трудовых споров предполагает честный, добровольный, равноправный и конструктивный диалог между работодателем и работниками для поддержания стабильности и развития трудовых отношений в организации.

Инструментарий МОТ, относящийся к эффективному обеспечению права на коллективные переговоры, содержит положения, касающиеся процедуры разрешения трудовых споров. Этот инструментарий опирается на следующие принципы.

органы и механизмы для разрешения трудовых споров должны быть разработаны таким образом, чтобы они способствовали коллективно-договорному процессу;

порядок урегулирования трудовых споров должен способствовать самостоятельному поиску решения сторонами конфликта;

спору в сфере государственной службы должны разрешаться путем переговоров между сторонами или посредством какого-либо независимого и беспристрастного механизма – например, посреднического, примирительного или арбитражного;

Конвенции и рекомендации МОТ дают странам-членам широкие возможности для разработки их собственных систем разрешения споров в соответствии со следующими общими принципами:

государство должно предоставить добровольный примирительный механизм для оказания бесплатной и ускоренной помощи в предотвращении и урегулировании трудовых споров;

необходимо поощрять стороны конфликта воздерживаться от забастовок и локаутов на время осуществления примирительного или арбитражного процесса;

соглашения, достигнутые в ходе или в результате примирительных процедур, должны быть оформлены в письменном виде и иметь равный статус с коллективно-договорными соглашениями, заключенными обычным порядком.

На практике основными способами урегулирования споров, применяемыми во многих странах мира и предлагаемыми соответствующими инструментами МОТ, являются:

- ✓ примирение/посредничество (которые могут различаться или не различаться);
- ✓ арбитраж; а также
- ✓ судебное рассмотрение.

Все эти способы, как правило, прописаны законодательным образом и подразумевают участие независимых и беспристрастных третьих сторон для оказания помощи в разрешении споров. Порядок примирения/посредничества и арбитража иногда также определяется в коллективных договорах.

Примирение и посредничество — это основные принципы урегулирования коллективных трудовых споров, которые основываются на согласии и диалоге между сторонами.

Примирение — это процесс урегулирования спора, который основывается на добровольном согласии сторон на их компромиссное решение. К этому процессу обращаются обе стороны спора, и участники стараются найти общие точки зрения, предложив компромиссные варианты решения конфликта. В результате этого процесса стороны достигают компромисса, который для них является приемлемым.

Посредничество — это процесс урегулирования спора с участием независимого посредника. Такой посредник может быть назначен сторонами самостоятельно или при участии органов государственной власти. Задача посредника - помочь сторонам добиться взаимоприемлемых решений, не вступая в конфликт интересов или на сторону одной из сторон. Посредник может предложить ряд компромиссных вариантов решения, а также дать рекомендации, но окончательное решение принимают сами участники конфликта.

Примирение и посредничество имеют много преимуществ по сравнению с более жесткими способами урегулирования коллективных трудовых споров, такими как забастовка или лок-аут. Они позволяют сохранить рабочее место и бизнес-процессы, а также сократить затраты на персонал и производство. Кроме того, они вносят свой вклад в укрепление взаимоотношений между работниками и работодателем и предотвращают возможность будущих конфликтов.

Арбитраж — это еще один принцип урегулирования коллективных трудовых споров, который основывается на использовании независимого третьего лица - арбитра - для разрешения конфликта между работником(ами) и работодателем.

Арбитраж – это процедура урегулирования споров посредством их передачи на рассмотрение независимой и нейтральной третьей стороны в целях вынесения окончательного и обязательного для сторон спора решения, которое можно назвать "постановлением" или "определением". В определенном виде арбитраж присутствует в большинстве систем урегулирования трудовых споров под эгидой государства, а также иногда используется сторонами спора по собственной инициативе. Арбитраж может быть предусмотрен в коллективном договоре для урегулирования, главным образом, споров о правах в рамках этого соглашения – такая практика широко распространена в Соединенных Штатах Америки и Канаде – или споров об интересах, что иногда практикуется в других странах.

При арбитражном разбирательстве стороны соглашаются передать решение спора арбитра, который является независимым и беспристрастным экспертом в области

трудового права. Арбитр выносит решение на основе фактов, доказательств, прецедентов и правовых норм.

Преимуществами арбитражного разбирательства являются возможность быстрого и экономически эффективного урегулирования споров, предотвращение обращения к суду и сохранение бизнес-процессов компании. Кроме того, арбитраж может предотвратить потенциальные забастовки или лок-ауты, которые могут серьезно повредить деловой репутации компании.

Однако, арбитраж не всегда является эффективным способом урегулирования коллективных трудовых споров. К сожалению, некоторые арбитры могут не быть полностью независимыми от сторон и могут принять решения, которые не являются справедливыми для всех сторон. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное разбирательство в суде, что может привести к дополнительным затратам на время и ресурсы.

Таким образом, арбитраж как принцип урегулирования коллективных трудовых споров может быть достаточно эффективным способом решения споров, но требует внимательного подхода. Важно выбрать арбитра, который будет объективным и справедливым, а также убедиться, что процедуры арбитража соблюдаются и не противоречат закону.

Для того, чтобы успешно применять арбитраж, необходимо также проводить информационную работу среди работников и работодателей. Важно разъяснить им процесс арбитражного разбирательства, его преимущества и недостатки, а также условия, при которых может быть применен этот способ урегулирования трудовых споров.

Следует также отметить, что арбитраж может быть использован только для урегулирования коллективных споров, то есть таких, которые касаются группы работников или профсоюза. Для разрешения индивидуальных споров рекомендуется использовать другие способы, например, судебное разбирательство или медиацию.

В целом, арбитраж как принцип урегулирования коллективных трудовых споров может быть эффективным инструментом для достижения справедливых решений и сохранения рабочего мира в компании. Однако для его эффективной реализации необходимо учитывать все его стороны, преимущества и недостатки, а также законодательные требования.

Постоянно действующим органам по урегулированию споров можно придать функции, охватывающие один или несколько способов урегулирования споров. Некоторых из них можно также наделить более широкими образовательными и консультативными функциями.

В ряде стран мира существует основополагающее разграничение между примирительными процедурами, которые осуществляются силами либо должностных лиц министерства, ответственного за трудовые вопросы, либо отдельного органа по осуществлению примирительных процедур, и судебными процедурами, которые осуществляют суды по трудовым делам, либо обычные суды. При этом арбитраж, как правило, осуществляется лицами или органами, которые создаются специально для решения конкретного спора. В этих странах существует точное определение различных функций, хотя лица, осуществляющие процедуры примирения, могут выполнять

консультативные функции в вопросах, касающихся споров о правах, до их направления в суд.

В некоторых других странах создаются независимые органы по урегулированию споров, которым на централизованной основе придаются функции по осуществлению процедур примирения, посредничества и арбитража, хотя стороны при этом оставляют за собой право назначать посредников и арбитров по своему собственному выбору. Эти органы, как правило, также выполняют образовательные и консультативные функции.

В ряде других стран мира примирительные процедуры могут осуществляться силами должностных лиц министерства труда, но при этом арбитраж и судебное рассмотрение трудовых споров переданы под юрисдикцию суда по урегулированию отношений в промышленности или арбитражного суда.

Судебное рассмотрение может быть более длительным и затратным, чем арбитраж, но в некоторых случаях является необходимым для достижения справедливого решения. Как правило, судебное разбирательство начинается после того, как была проведена предварительная стадия мировых переговоров или арбитражного разбирательства.

Кроме того, судебное разбирательство может быть использовано не только для решения коллективных трудовых споров, но и для индивидуальных споров между работником и работодателем. В этом случае, работник может предъявить иск в суд с целью защиты своих прав.

Однако следует отметить, что судебное разбирательство имеет свои собственные недостатки. Прежде всего, это может быть длительный процесс, который занимает много времени и ресурсов. Возможно, также потребуется обращение к адвокату или команде юристов для продвижения дела.

Кроме того, судебное решение может не быть окончательным, и если стороны не согласны с судебным решением, то они могут обжаловать его в вышестоящий судебный орган.

Таким образом, судебное рассмотрение является принципом урегулирования коллективных трудовых споров, который может быть эффективным в некоторых случаях, но требует затрат времени и ресурсов. Он следует рассматривать как последнюю стадию урегулирования споров после того, как все другие возможности были исчерпаны.

Разрешение трудовых споров в рамках судебных процедур зачастую не является оптимальным для сторон средством разрешения конфликта и часто приводит к значительным судебным издержкам, наносит невосполнимый вред межличностным или деловым отношениям, а также придает нежелательную огласку обстоятельствам спора. Именно по этим причинам и в целях снижения количества споров, поступающих в суды общей юрисдикции, приобретает актуальность вопрос о возможности разрешения дел в процессе процедуры примирения. Примирение сторон в досудебных процедурах имеет место в большинстве стран мира, например, США, Англии, Испании, Италии, Швейцарии, Японии, Австралии, Чехии, Венгрии и Болгарии.

REFERENCES

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан.
2. Бизюков П.В. (2011) Трудовые протесты в России в 2008-2011 гг. Трудовое право в России и за рубежом, № 4, с. 30-34.
3. Долова А.З. (2009) Юридические факты в трудовом праве. Москва: Проспект.
4. Лютов Н.Л. (2013) Коллективные трудовые отношения. Защита трудовых прав работников в России и Финляндии, Э. Мачульская, М. Миккола (ред.). Москва: без издателя, стр. 103-110.
5. Лютов Н.Л. (2007) Коллективные трудовые споры. Сравнительно-правовой анализ. Сравнительно-правовой анализ. Москва: проспект.
6. Сведения о рассмотрении судами трудовых споров и дел о возмещении вреда за увечье и смерть кормильца в связи с исполнением трудовых обязанностей в 2004-2009 гг. по Чувашской Республике.
7. Нужны ли трудовые суды: pro et contra: [«круглый стол», организованный Комитетом Госдумы по труду и социальной политике] // Человек и труд. 2005. №2. С. 43-47.
8. Годэ Н.О. Правовые особенности рассмотрения судами некоторых трудовых споров // Вестник отдела кадров. - 2002. - №5.
9. <https://sud.uz/wp-content/uploads/2019/07/spory-vytekausie-iz-trudovyh-pravootnosenij-prakticeskoe-posobie.pdf>
10. <https://www.ilo.org/legacy/russian/dialogue/ifpdial/llg/ch4/index.htm>
11. <https://xn--b1aasedeuba5ai.xn--p1ai/blog/principy-rassmotreniya-individualnyh-trudovyh-sporov/#:~:text=>